

Ressignificação da ruína e da arquitetura moderna: A capela de Santana do Pé do Morro

Resignification of the ruin and modern architecture: The chapel of Santana do Pé do Morro

Resignificación de la ruina y la arquitectura moderna: La capilla de Santana do Pé do Morro

OLIVEIRA, Ronaldo Amaro. Arquiteto e urbanista, Especialista em projetos de arquitetura e urbanismo em áreas de interesse cultural pela Faculdade Unyleya, Mestrando em habitação no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Contato: ro.amaro86@gmail.com

Resumo

O presente trabalho busca analisar a abordagem da arquitetura moderna perante à problematização das ruínas e monumentos e a possibilidade de resignificação e consequente reutilização destes, a fim de reinseri-los na sociedade com a intenção de proteção. Para cumprir esse objetivo, relacionamos duas obras consagradas, o pavilhão da Alemanha na Feira Mundial de Barcelona de 1929 de autoria do mestre Mies Van der Rohe e a Capela de Nossa Senhora do Pé do Morro em Ouro Branco, Minas Gerais, do arquiteto Éolo Maia de 1980, que em alguma instância de partido arquitetônico decidiram intervir e “abduzir” o existente. No Estudo da obra mineira, destacamos as nuances de um projeto que utiliza de diversos recursos intelectuais e estilísticos que dão mesmo a uma ruína sem importância histórica um novo significado, apresentando uma forma de intervenção em consonância com o Moderno e seus cânones, mas também com os avanços nas teorias de restauro de fins dos anos 70 do século passado, que para alguns pode ser entendido como o começo de uma inflexão no movimento arquitetônico ou a cisão com seus ideais.

Palavras-chave: Éolo Maia. Modernismo. Pós-moderno.

Abstract

The present work seeks to analyze the approach of modern architecture to the problem of ruins and monuments and the possibility of resignification and consequent reuse of these, in order to reintegrate them into society with the intention of protection. To accomplish this objective, we relate two consecrated works, the German pavilion in the World Fair of Barcelona of 1929 of authorship of the master Mies Van der Rohe and the Chapel of Our Lady of the Foot of the Hill in Ouro Branco, Minas Gerais, of the architect Éolo Maia of 1980, that in some instance of architectural party decided to intervene and "abduct" the existing one. In the study of the work of Minas Gerais, we highlight the nuances of a project that uses various intellectual and stylistic resources that give even a ruin without historical importance a new meaning, presenting a form of intervention in line with the Modern and its canons, but also with the advances in the restoration theories of the late 70's of the last century, which for some can be understood as the beginning of an inflection in the architectural movement or the split with its ideals.

Palavras-chave: Éolo Maia. Modernism. Postmodern.

Resumen

El presente trabajo busca analizar el acercamiento de la arquitectura moderna a la problematización de ruinas y monumentos y la posibilidad de resignificación y consecuente reutilización de los mismos, con el fin de reinsertarlos en la sociedad con intención de protección. Para lograr este objetivo, hemos enumerado dos obras consagradas, el pabellón alemán en la Exposición Universal de Barcelona de 1929 del maestro Mies Van der Rohe y la Capilla de Nossa Senhora do Pé do Morro en Ouro Branco, Minas Gerais, del arquitecto Éolo Maia. de 1980, quien en alguna instancia de partido arquitectónico decidió intervenir y “secuestrar” al existente. En el Estudio de la obra minera, destacamos los matices de un proyecto que utiliza diversos recursos intelectuales y estilísticos que incluso dan un nuevo significado a una ruina sin trascendencia histórica, presentando una forma de intervención acorde con lo Moderno y sus cánones, pero también con los avances en las teorías de la restauración de finales de los 70 del siglo pasado, que para algunos pueden entenderse como el inicio de una inflexión en el movimiento arquitectónico o la escisión con sus ideales.

Palabras clave: Éolo Maia. Modernismo. Posmoderno.

Algumas figuras e suas teorias e abordagem surgiram e influenciaram fortemente as interpretações sobre o patrimônio construído ao longo do tempo. O mestre inglês John Ruskins defendia o seguinte posicionamento:

Nem o público, nem aqueles a quem é confiada a tutela dos monumentos públicos compreendem o verdadeiro significado da palavra restauro. Essa significa a mais total destruição a que um edifício possa submeter-se: uma destruição que ao final não permanece nem mesmo um resto autêntico a ser recolhido, uma destruição acompanhada da falsa descrição da coisa que destruímos (falso entendido aqui como paródia). Não enganemos a nós mesmos em uma questão tão importante; é impossível em arquitetura restaurar, como é impossível ressuscitar os mortos, por mais grandes e belos que tenham sido. (RUSKIN, 1997, p. 226)

Diametralmente oposto a ele, Viollet-le-Duc defende a busca por uma obra com unidade de estilo, ou seja, uma forma completa idealizada, que pode ser constituída de supressões de fases anteriores e de criações ou substituições adequadas ao referente estilo (KUHL, 2006). Dessa forma o historiador francês preconiza a criação de algum nível de pastiche incorporado a obra, desde que justificável ao fim proposto.

Dando continuidade aos princípios dos dois grandes mestres anteriores, Camillo Boito estabelece a ideia da distinguibilidade de acréscimo, que em última instancia evita a criação de um passado inexistente, e defende “a restauração como fato histórico indissociável do presente histórico que o produziu” (CUNHA, 2004, p.32), sendo essa ação um marco de importância documental da história da edificação.

Um pouco mais à frente no século XX Cesare Brandi organiza toda uma gama de contribuições posteriores, acrescidas de novas postulações que são hoje o paramento para qualquer intervenção séria no campo. Na escola do Restauro-crítico de Brandi a ruína ou monumento são analisados de forma sistemática, com objetivo de reconhecimento da passagem do tempo sobre o objeto, inserindo-o no momento presente sem imitações, o objeto deve ser a reinterpretação verdadeira do passado no presente (KUHL, 2006).

O pavilhão

Apesar da maioria das representações gráficas do projeto, como fotos e plantas colocarem a construção como um objeto isolado de um contexto, Mies não projetou o Pavilhão de Barcelona inserido em um vácuo, mas sim considerou quatro elementos de pré-existências: A declividade do terreno, que colocava a obra em posição relativa de destaque junto à praça, um caminho que cortava o terreno em dois, um muro de pedras que criava uma forte delimitação, e por fim uma

linha de colunas antigas e arruinadas de estilo jônico, com origem indeterminada, posicionadas perpendicularmente ao terreno, e que hoje estão desaparecidas (URWIN, 2013). Esses elementos funcionavam como cortina compositiva da obra e como camada de delimitação entre dentro e fora, em um exemplo de autêntica ressignificação e readaptação da importância estética e de uso, para os quais as referidas colunas não foram originalmente pensadas (URWIN, 2013).

Como de conhecimento geral o Pavilhão tinha caráter temporário e foi demolido alguns meses após o fim da Feira Mundial 1929. Nos anos 80 com base em pesquisas dirigidas por grandes nomes da arquitetura do momento, a obra foi reconstruída, mas, no entanto, no período de 50 anos em que não havia mais o pavilhão, as colunas jônicas foram removidas do local e desapareceram. Quanto ao caso de readaptação e desaparecimento de elementos arruinados:

A readaptação, na maioria dos casos, porém, é a condição para sobrevivência do edifício quando sua função original desaparece ou quando as características de sua arquitetura já não mais satisfazem às necessidades e exigências da sociedade. A história da arquitetura é uma história de substituições e a maioria dos edifícios que sobreviveram às mudanças sociais corresponde àqueles que passaram por adaptações. (LYRA, 2006, p. 56).

O Pavilhão de Barcelona é um típico exemplo de como a arquitetura moderna, em alguns casos, soube reutilizar elementos arquitetônicos do passado, que já não possuíam sua função ou composição original, e atribuir-lhes uma espécie de sobrevida. Tomando somente como exercício mental, podemos imaginar que talvez as colunas estariam até hoje em seu local de “origem”, se demolição do Pavilhão original dos anos 30 nunca tivesse ocorrido e a correlação e ressignificação daquela ruína tivesse tido continuidade.

A capela

A Capela de Nossa Senhora do Pé do Morro, projetada por Éolo Maia aborda a reutilização de uma pré-existência arquitetônica, com foco na ruína e na ressignificação deste elemento dentro de uma nova arquitetura.

Devemos levar em consideração para entendimento da referida obra três fatos: Primeiro a área em que foi construída tal edificação, na cidade de Ouro Branco, que se localiza sob influência da cidade histórica de Ouro Preto, sede da capitania de Minas Gerais e primeira ocupação do país a receber o título de Patrimônio Histórico da Humanidade. O segundo fato diz respeito ao autor da obra, o arquiteto Éolo Maia, figura de destaque na arquitetura moderna brasileira e suas variantes nas últimas décadas do século XX:

[...] o arquiteto mineiro deixou inúmeras obras que afirmam sua incessante busca por uma arquitetura regionalista, brasileira (ou mesmo mineira) onde o lugar foi permanentemente tratado como peça fundamental na conceituação projetual, seja na busca por elementos físicos, morfológicos, sistemas construtivos, ou mesmo o sítio como ordenador espacial. (ARAÚJO, 2008, p.86)

O projeto da capela inaugura a atitude corajosa de lidar com o preexistente, busca encontrar o equilíbrio de duas verdades arquitetônicas, a da construção antiga e a da nova, valorizando a intervenção sensível de um conjunto que integra tudo em um momento presente, ou seja propõe por meio desta a ressignificação de um dado arquitetônico inserido em uma nova linguagem (DANGELO; BRASILEIRO, 2008).

Figura 1. Fachada sul da Capela. Fonte: foto do autor.

O terceiro ponto de interesse é o fato da estrutura preexistente, no caso a de uma ruína, não possuir qualquer importância. Na realidade não passa de um pedaço de uma velha construção sem valor individual, transmutado por meio de um novo trabalho em um objeto erudito e cheio de referências. Assim a nova arquitetura incorpora um pedaço de elemento que não era valioso mesmo em seu tempo de integridade, uma construção banal, e transforma essa em arte de grande valor. Abriga e envolve a ruína como se essa fosse o cerne daquela arquitetura “a inexpressiva ruína se torna o elemento mais significativo e o ponto de partida da intervenção contemporânea” (BAETA, NERY, 2015, P.9).

Ouro Branco, assim como tantos outros arraiais das Gerais, tem sua origem e denominação como resultados do achamento de uma mina, de ouro amarelo também chamado de ouro branco. Juntos às margens da Estrada Real era caminho de fluxo para escoamento das riquezas da capitania e palco para a construção de alguns edifícios de destaque, dentre eles o complexo da

Fazenda do Pé do Morro do século XVIII, uma grande propriedade agrícola, destinada a produção de milho mandioca uvas e batatas e a criação de gado, além de hospedaria. que em meados do século XIX é vendida e passa a ser uma vinícola, uma atividade tradicional da região (GUIA DOS BENS TOMBADOS, 2014).

A partir de inícios do século XX a fazenda passa por um período de relativo abandono sendo comprada na década de 70 pela empresa siderúrgica Açominas (GUIA DOS BENS TOMBADOS, 2014). É a partir desse período por meio de um Plano de Desenvolvimento Urbano que a empresa contrata o arquiteto Éolo Maia como responsável pelo projeto de intervenção da área.

Dentre as premissas de intervenção havia a necessidade de restauro do edifício sede da fazenda, para fins de hospedaria dos funcionários da empresa e o represamento de um curso d'água. Existia ainda no terreno uma pequena ruína, de desconhecida função original que devido a posse pela Açominas de seis imagens sacras, opta-se pelo erguimento de uma capela para abriga-las, utilizando os elementos da construção em arruinamento (CECILIA, 2004). Dessa forma Éolo Maia, junto a sua sócia Jô Vasconcellos e coautora da obra, toma a decisão de construir uma nova edificação, “a intervenção deveria não apenas assegurar a integridade das ruínas, mas também não se sobrepor a elas, hierarquicamente” (CECILIA, 2004, p.136). Ou seja, havia no gesto de criar algo novo o propósito de ressignificar o antigo, dando lhe nova função, nova importância.

Figura 2. Fachada oeste da Capela com ruína interna. Fonte: foto do autor.

Vale salientar que atitude de não suprimir uma ruína que não possui valor intrínseco, dignifica o projeto, pois incorpora um objeto dado que deve ser encarado como um fragmento de

Figura 3. Fachada sul da Capela e linha duplicada de estrutura. Fonte: foto do autor.

A estrutura metálica adotada em aço tipo corten oxidado, remete ao minério de ferro encontrado em abundância na região, e faz referência estética direta ao material que serve de insumo básico para a siderurgia e claro uma alusão a empresa contratante (GUIA DOS BENS TOMBADOS, 2014). Ao adotar essa estrutura independente de aço, Éolo Maia explora o partido da planta livre, novamente um dos preceitos principais no trabalho de Mies Van der Hohe e proporciona à capela fluidez espacial, sendo que as limitações de funções especializadas dentro do espaço são percebidas somente por meio de pequenas variações de altura no piso da capela, ou por algumas variações na aplicação dos ornamentos (CECILIA, 2004).

Essa aplicação da planta livre e da fluidez espacial não é gratuita, ela diz respeito a garantir um espaço simples de leitura espacial da edificação, e trata-se também da afirmação de auto-homenagem pós-moderna a si mesmo e a outras correntes anteriores como o Moderno.

Robert Venturi um dos personagens principais da Bienal de Veneza, diz que “Talvez a mais audaciosa contribuição da arquitetura moderna ortodoxa seja seu chamado espaço fluente, usado para realizar a continuidade de interior e exterior [...] e sua culminação em De Stijl e no Pavilhão de Barcelona” (VENTURI, 2004 p.90)

Ou seja, a fluidez espacial na capela, funciona como um componente que permite função e ocupação prática, mas também comporta uma camada de simbolismo, o chamado Código Duplo, uma característica comum entre as inúmeras abordagens do pós-moderno, que indica a conceitualização de uma camada de leitura, endereçada ao iniciados na arte da arquitetura, e portanto leitores claros da influência de outros autores sobre aquela obra e suas referências e

outra camada destinada aos leigos que se preocupam somente no atendimento das questões práticas da construção (RAJA, 1986).

Sobre a fluidez espacial é correto a afirmação de que em conjunto com a planta livre, existe claramente uma tripartição do espaço ao longo do eixo longitudinal, que divide a capela entre átrio, nave e altar mor, dando a esse último, destaque compositivo, pois trata-se de onde localiza-se a ruína ressignificada com uma nova função, agora religiosa, o receptáculo das seis imagens sacras e do culto eucarístico (CECILIA, 2004).

Figura 4. Croqui produzido sobre foto do local. Fonte: elaboração do autor.

Quanto ao modo de construção da capela, os perfis metálicos da estrutura foram conformados em perfis Tipo “U” solidarizados a frio, soldados de costas um para o outro, formando um conjunto de vigas “I”, que por sua vez são soldados a outros elementos desses, formando a ossatura total (CECILIA, 2004). As barras de contraventamento em “X” e a duplicação longitudinal da estrutura não possuem nenhum tipo de função estrutural devido ao tipo de ligação, ou seja tratam-se de ornamento de caráter compositivo (MORAES, 2009). A duplicação da estrutura, no entanto, proporciona o prolongamento da cobertura que permite o sombreamento dos panos de vidro que envolvem toda a edificação e auxiliam no efeito de dissolução da ruína no interior da edificação, pois cria-se um anteparo que limita a vista, sem perder a transparência, em um intervalo de luz e sombra. (BAETA e NERY, 2005). A duplicação da estrutura é uma zona

amortecedora que é capaz de deixar menos preciso os limites entre o começo e o fim da edificação (CECILIA, 2004). Uma ferramenta bastante utilizada nas obras de Mies Van der Hohe, que lançava mão do aço e do vidro para criar uma ideia de construção mutável suspensa num espaço diáfano, ou seja dissolvida.

Conclusão

Assim expomos que existe a possibilidade de reincorporação de uma ruína, edificação convalescida ou patrimônio material degradado, por meio da ressignificação de símbolos e usos junto a sociedade, e que esses por fim podem ser elementos de geratriz criativa e compositiva. A obra da Capela de Nossa Senhora do Pé do Morro, e a obra de Éolo Maia são um exemplar inicial e único no país, em fins do século XX, desse tipo de abordagem em consonância com a significação e releitura da arquitetura moderna que a partir dos anos 1980, sofrerá profundas mudanças que podem ser interpretadas em contexto a depender de pontos de vista teóricos como o fim de um movimento, um breve ruído ou o reinício.

Referências

ARAÚJO, Mário Eduardo Pereira de. **A arquitetura do lugar na segunda metade do século xx: Os Casos da Europa Latina e do Brasil.** 2008. 109 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2008. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/18550/1/2008_MarioEduardoPereiraAraujo.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2019.

BAETA, Rodrigo Espinha; NERY, Juliana Cardoso. **ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS, RUÍNAS E ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA.** In: SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO, 4., 2015, Belo Horizonte. **Escavações arqueológicas, ruínas e arquitetura contemporânea.** Belo Horizonte: Ufmg, 2015. p. 1 - 20.

CECÍLIA, Bruno Luiz Coutinho Santa. **Complexidade e contradição na arquitetura brasileira: A obra de Éolo Maia.** 2004. 300 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004.

CUNHA, Claudia dos Reis e. **A atualidade do pensamento de Cesare Brandi.** 2004. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/03.032/3181>>. Acesso em: 13 maio 2019.

DANGELO, André Guilherme Dornelles; BRASILEIRO, Vanessa Borges. **REFLEXÕES SOBRE INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS EM AMBIENTES SOB PROTEÇÃO CULTURAL EM MINAS GERAIS (1937-2007).** **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, Belo Horizonte, v. 15, n. 17, p.9-27, jun. 2008.

DILLON, Brian. **Fragments from a history of ruin.** 2006. Disponível em: <<http://www.cabinetmagazine.org/issues/20/dillon.php>>. Acesso em: 1 mar. 2019.

FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da arquitetura moderna.** 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 530 p. Tradução de Jefferson Luiz Camargo e Marcelo Brandão Cipolla.

- GUIA DOS BENS TOMBADOS.** Belo Horizonte: Iepha, v. 2, 2014. Disponível em: <<http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/7-Guia-dos-Bens-Tombados-Volume-2>>. Acesso em: 13 maio 2019.
- INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL. Constituição (1). Carta nº 1, de 1 de maio de 1964. **Carta de Veneza.** 1. ed. Veneza, v. 1, n. 1, Seção 1. Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf>>. Acesso em: 22 fev. 2019.
- KÜHL, Beatriz Mugayar. História e Ética na Conservação e na Restauração de Monumentos Históricos. **R. Cpc,** São Paulo, v. 1, n. 1, p.16-40, maio 2006.
- LEMONS, Carlos Alberto Cerqueira. **O que é patrimônio histórico.** 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. 119 p. (Coleção Primeiros Passos).
- LYRA, Cyro Corrêa. A importância do uso na preservação da obra de arquitetura. **Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais,** Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, p.53-58, fev. 2006.
- OLIVEIRA, Rogério Pinto Dias de. **O pensamento de John Ruskin.** 2008. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/07.074/3087>>. Acesso em: 21 abr. 2019.
- MORAES, Carolina Albuquerque de. **Intervenções metálicas em construções preexistentes: estudos de caso de interfaces.** 2009. 170 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Ouro Preto Escola de Minas, Ouro Preto, 2009.
- RAJA, Raffaele. **Arquitetura Pós-Industrial.** São Paulo: Editora Perspectiva, 2004. 242 p. (Coleção Estudos).
- Ruskin, John; **As sete lâmpadas de Arquitetura.** São Paulo: Paperback. Dover Publications, p. 264, 1997
- SANTOS, Cecília Rodrigues dos; ZEIN, Ruth Verde. **Rápidas considerações sobre a preservação das ruínas da modernidade.** 2011. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.135/3997>>. Acesso em: 2 fev. 2019.
- UNWIN, Simon. **Vinte edifícios que todo arquiteto deve compreender.** São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2013. 229 p. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla.
- VENTURI, Robert. **Complexidade e contradição em arquitetura.** 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 231 p. Tradução de Álvaro Cabral.